

apenado Pavão

opinião como direito

CÓDIGO DE CONDUTA: ÉTICA NÃO SE DECRETA, CONSTITUIÇÃO SE CUMPRE

janeiro 21, 2026 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião

Ano 14 – vol. 01 – n. 06/2026

A pergunta que inaugura o debate é simples apenas na aparência: **é necessário um código de conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal?** A resposta institucional, reiterada pelo presidente da Corte, tem sido afirmativa. Insiste-se na ideia de que a formalização de regras éticas seria capaz de orientar comportamentos, corrigir excessos e restaurar a confiança pública. Mas a questão decisiva talvez seja outra — e mais incômoda: **é o código que molda a conduta ou é a conduta que deveria legitimar o código?**

O debate não é meramente administrativo, tampouco protocolar. Ele toca o cerne da própria função constitucional do Supremo Tribunal Federal. Afinal, trata-se da instituição incumbida de guardar a Constituição da República. E é exatamente nesse ponto que emerge a contradição fundamental: **se ministros não se submetem, em suas decisões e práticas, à Constituição que juraram proteger, por que se submeteriam a um código de conduta infraconstitucional?**

A Constituição não é um manual de boas maneiras, mas contém, de forma explícita e implícita, um robusto conteúdo ético-normativo. Princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e responsabilidade não são adornos retóricos; são comandos estruturantes do exercício do poder. Quando esses princípios são relativizados por conveniência interpretativa, por voluntarismo decisório ou por um protagonismo que ultrapassa os limites institucionais, o problema não é a ausência de um código — é a **erosão do compromisso constitucional**.

A ética pública, sobretudo no ápice do Poder Judiciário, não pode ser concebida como um apêndice regulatório, criado para responder a crises de imagem ou a pressões conjunturais. Ética não nasce de resoluções, nem se consolida por meio de manuais internos. Ela é consequência direta de uma postura institucional coerente, de decisões juridicamente justificadas e de autocontenção no exercício do poder. Onde falta fidelidade constitucional, qualquer código de conduta tende a ser apenas simbólico — quando não cosmético.

Há, ainda, um risco adicional: o de se inverter a hierarquia normativa e simbólica. Ao se depositar excessiva expectativa em um código de conduta, corre-se o perigo de transmitir à sociedade a falsa impressão de que **o problema é comportamental, e não estrutural**. Como se desvios institucionais pudessem ser resolvidos com regras de etiqueta, quando, na verdade, decorrem de escolhas conscientes que tensionam — ou mesmo ignoram — os limites constitucionais.

A pergunta inicial, portanto, retorna com mais força: **um código influenciará a conduta ou a conduta influenciará o código?** Em um ambiente institucional saudável, a resposta seria óbvia: a conduta, moldada pelo respeito à Constituição, precede e legitima qualquer codificação ética. Quando ocorre o inverso, o código deixa de ser expressão de valores consolidados e passa a ser um instrumento defensivo, criado para justificar o injustificável ou normalizar o anômalo.

Defender a ética no Supremo não é defender mais normas internas; é exigir **lealdade constitucional**, coerência decisória e respeito aos limites do poder. Sem isso, qualquer código de conduta será, no máximo, um exercício retórico. E no pior dos cenários, servirá apenas para encobrir a realidade incômoda de que, onde a Constituição deixa de ser parâmetro efetivo, nenhum código será suficiente para conter a degradação ética das instituições.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

JUSTIÇA E JUSTIÇAMENTO.
março 9, 2021
Em "Jurídico"

A DESQUALIFICAÇÃO SUPERVENIENTE
agosto 25, 2025
Em "Ensaaios"

A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?
fevereiro 16, 2024
Em "Crônicas"

com a tag [constituição](#), [direito](#), [estado](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A HISTÓRIA COBRARÁ

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

CÓDIGO DE CONDUTA: ÉTICA NÃO SE DECRETA, CONSTITUIÇÃO SE CUMPRE

A HISTÓRIA COBRARÁ

IRÁ: REPRESSÃO, LIMITES DA SOBERANIA E O COLAPSO DO DISCURSO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

A FUNÇÃO DO TCU NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

O QUADRILÁTERO MUNDIAL

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR** Maria em **A FACULDADE DE DIREITO** **A PENA DO PAVÃO** em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** **LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**